

ILM-FAN MUAMMOLARI YOSH TADQIQOTCHILAR TALQINIDA

KITOB

RESPUBLIKA ILMIY KONFERENSIYASI

ILM

FAN

TADQIQOT

TAHLIL

TA'LIM

YANGI O'ZBEKISTON

MAKTAB

INNOVATSIYA

BUYUK KELAJAK

UCHINCHI RENESSANS

KONFERENSIYA QATNASHCHILARI:

- ✓ TALABALAR
- ✓ MAGISTRANTLAR
- ✓ DOKTARANTLAR
- ✓ YOSH OLIMLAR
- ✓ YOSH O'QITUVCHILAR

Aniq fanlar

Tabiiy fanlar

Tibbiyot fanlari

Texnika fanlari

Ijtimoiy-gumanitar fanlar

San'at va madaniyat fanlari

Jismoniy tarbiya va sport

Iqtisod fanlari

Filologiya fanlari

Pedagogika fanlari

Psixologiya fanlari

WWW.TALQIN VATADQIQOTLAR.UZ

+99891-152-93-14

Ushbu ilmiy-onlayn konferensiya “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to’g’risida” O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ilm-fan va ta’lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan tegishli qarorlarida ko‘zda tutilgan vazifalar ijrosini ta’minlash, talabalar, magistrantlar, doktorantlar va yosh olimlarning ilmiy tadqiqot natijalarini keng yoritish maqsadida “Talqin va tadqiqotlar” ilmiy-uslubiy jurnali tahririyati (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalarni rivojlantirish agentligining 1540-sonli Guvohnoma, ISSN 2181-3035, talqinvatadqiqotlar.uz veb-sayti) tomonidan har oyda bir marota tashkil etib boriladi.

“Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi 9-sonli respublika ilmiy konferensiyasi

MATERIALLARI TO‘PLAMI

28-sentabr, 2025-yil

1-QISM

Google Scholar

**“Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida”
mavzusidagi respublika ilmiy konferensiyasi
tahrir kengashi:**

Abdukarimov Jamoliddin Ahmadaliyevich

Xo‘jand davlat universiteti dotsenti (Tojikiston)

Masharipova Gularam Kamilovna

Falsafa fanlari doktori, professor

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qozoqov Tohirjon Qodiraliyevich

Namangan davlat universiteti, tarix fanlari nomzodi, dotsent

Zokirov Sanjar Ikromjon o‘g‘li

Farg‘ona politexnika institutining “Intellectual muhandislik tizimlari” kafedrasida katta o‘qituvchisi,

fizika-matematika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Abdullayev Ravshanjon Inomjon o‘g‘li

O‘z FA Tarix instituti

Ubaydullayev Farxod Baxtiyarullayevich

Toshkent davlat agrar universiteti “O‘rmonchilik va landshaft dizayni” kafedrasida dotsenti

Umarova Maxliyo Yunusovna

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti lingvistika va ingliz adabiyoti kafedrasida dotsenti, filologiya fanlari doktori

Raximova Zuxraxon Maxmudovna

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

Baymenova Kamshat Saparbayevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Bazarov Otabek Odilovich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

G‘ulomova Nargiza Sa‘dullayevna

Navoiy VXTXQTMOHM Tillarni o‘qitish metodikasi katta o‘qituvchisi

Rahimova Maftuna Odilovna

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

Mirzaahmedova Kamola Toxirovna

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti farmakologiya, fiziologiya kafedrasida dotsenti

Djumaniyozova Enajon Kutimovna

Toshkent arxitektura qurilish instituti xorijiy tillar kafedrasida katta o‘qituvchisi

Urazmetova Shoira Azatbayevna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Urganch filiali o‘qituvchisi,

pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Jo‘rayeva Dilnoza Shokirjonovna

Termiz davlat universiteti algebra va geometriya kafedrasida o‘qituvchisi, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

SOG‘LOM TURMUSH TARZI TUSHUNCHASI VA UNING AHAMIYATI

Ne‘matova D.Sh.

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

“Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim metodikasi”

kafedrası o‘qituvchisi, mustaqil tadqiqotchi

+998917086090, nematovadilnavoz54@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada sog‘lom turmush tarzi tushunchasi, uning mazmun-mohiyati hamda inson hayotida tutgan o‘rni yoritib berilgan. Sog‘lom turmush tarzi — bu jismoniy, ruhiy va ijtimoiy farovonlikni ta‘minlovchi hayot faoliyati tizimi bo‘lib, insonning salomatligini mustahkamlash, mehnat unumdorligini oshirish va umr davomiyligini uzaytirishga xizmat qiladi. Tadqiqotda sog‘lom ovqatlanish, muntazam jismoniy faollik, zararli odatlardan voz kechish, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish kabi omillar muhim tarkibiy qismlar sifatida ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda ta‘lim muassasalari, oilaning roli hamda davlat siyosatining ahamiyati tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: sog‘lom turmush tarzi, salomatlik, jismoniy faollik, gigiyena, ovqatlanish madaniyati, profilaktika, ruhiy farovonlik.

Bugungi kunda sog‘lom turmush tarzi inson hayotida muhim o‘rin egallaydi. Jamiyatda texnologiyalar rivojlanishi va hayot sharoitlarining o‘zgarishi bilan birga, surunkali kasalliklar soni ortib bormoqda. Bu esa sog‘likni saqlash va mustahkamlash yo‘lida yangi yondashuvlarni talab qiladi. Sog‘lom turmush tarzi (STT) nafaqat individual salomatlikni ta‘minlash, balki butun jamiyatning farovonligini oshirishda katta rol o‘ynaydi.[1]

STT tushunchasi hozirgi kunda ko‘plab sohalarda o‘rganilmoqda. Bu tushuncha insonning hayot sifatini yaxshilash, uzoq umr ko‘rish va kasalliklarni oldini olish maqsadida shakllangan hayotiy faoliyatni ifodalaydi.

Sogʻlom turmush tarzi insonning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy salomatligini saqlashga qaratilgan faoliyatlar majmuasidir. Sogʻlom turmush tarzi koʻp qirrali tushuncha boʻlib, uning tarkibiga quyidagi asosiy elementlar kiradi:

Ratsional ovqatlanish - organizmga zarur boʻlgan vitaminlar, minerallar, oqsillar, yogʻlar va uglevodlarni muvozanatli qabul qilish sogʻlom hayotning asosi hisoblanadi. Ratsional ovqatlanish orqali tanani zarur energiya bilan taʼminlash va kasalliklar xavfini kamaytirish mumkin.[2]

Jismoniy faollik - muntazam jismoniy mashqlar yurak-qon tomir tizimi, mushak va suyaklarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Jismoniy faollik nafaqat organizmni kuchaytiradi, balki ruhiy holatni yaxshilaydi va stress darajasini pasaytiradi.[3]

Zararli odatlardan voz kechish - chekish, alkogol ichimliklar va narkotik moddalardan foydalanmaslik sogʻliq uchun eng muhim talabdir. Bu zararli odatlar turli kasalliklar, jumladan, saraton, yurak-xavotir kasalliklari va oʻpka kasalliklarining asosiy sabablaridan biridir.

Shaxsiy gigiena va atrof-muhitni tozalash - toza va gigiyenik muhitda yashash kasalliklarning oldini olishga yordam beradi. Gigiyena qoidalariga rioya qilish teri, nafas olish tizimi va hazm qilish tizimini sogʻlom saqlash uchun zarurdir.

Ruhiy sogʻlomlik - stressni boshqarish, ijobiy fikrlash va psixologik barqarorlikka erishish ham sogʻlom turmush tarzining ajralmas qismidir. Ruhiiy sogʻlomlik kasalliklarning oldini olishda muhim omil hisoblanadi.

Uyqu va dam olish - organizmning tiklanishi uchun toʻliq uyqu va dam olish juda muhimdir. Uyqu yetishmasligi immun tizimining zaiflashishiga olib keladi va kasalliklarga qarshi kurash imkoniyatini kamaytiradi.

Sogʻlom turmush tarzining jamiyat va individual salomatlik uchun ahamiyati juda katta.

Birinchiidan, STT orqali inson organizmi kasalliklarga qarshi chidamliligini oshiradi. Masalan, yurak-qon tomir kasalliklari, qandli diabet va saraton kabi surunkali kasalliklar notoʻgʻri turmush tarzi tufayli yuzaga keladi. JSST (Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti) maʼlumotlariga koʻra, bu kasalliklarning 80 foizdan ortigʻi ratsional ovqatlanish va jismoniy faollik yoʻqotilishi natijasida yuzaga keladi.[1]

Ikkinchidan, STT iqtisodiyotga ham ijobiy ta’sir ko’rsatadi. Sog’lom aholi sog’liqni saqlash tizimiga tushadigan xarajatlarni kamaytiradi, mehnat unumdorligini oshiradi va shu orqali mamlakat rivojiga hissa qo’shadi.

Uchinchidan, STT jamiyatda ijtimoiy muvozanatni mustahkamlaydi. Sog’lom va faol insonlar orasida stress, zo’ravonlik va ruhiy kasalliklar kamroq uchraydi. Bu esa ijtimoiy barqarorlikni ta’minlaydi.

STTni shakllantirish va targ’ib qilish uchun ko’plab usullar mavjud. Avvalo, davlat darajasida sog’liqni saqlash siyosatini to’g’ri yo’lga qo’yish, profilaktika dasturlarini kengaytirish muhimdir. Ta’lim muassasalarida sog’lom hayot tarzi madaniyatini singdirish, yoshlarni jismoniy tarbiya va ratsional ovqatlanishga o’rgatish kerak. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda sog’lom turmush tarzi haqidagi ma’lumotlarni yetkazish, motivatsion kampaniyalar o’tkazish foydali hisoblanadi. Shaxsiy darajada esa o’z vaqtida tibbiy ko’riklardan o’tish, zararli odatlardan voz kechish, muntazam jismoniy mashqlar bilan shug’ullanish talab etiladi.

Sog’lom turmush tarzi - bu inson hayotining sifatini yaxshilash, sog’likni mustahkamlash va umr davomiyligini oshirish uchun zarur bo’lgan omillarning majmuasidir. Uning asosiy tarkibiy qismlari ratsional ovqatlanish, jismoniy faollik, zararli odatlardan voz kechish, shaxsiy gigiena, ruhiy barqarorlik va to’liq uyquni o’z ichiga oladi.

STT nafaqat shaxs uchun, balki jamiyat uchun ham katta ahamiyatga ega. U kasalliklarning oldini olish, iqtisodiy samaradorlikni oshirish va ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashda muhim rol o’ynaydi. Shu sababli, STTni targ’ib qilish va unga amal qilish har bir insonning asosiy vazifasi hisoblanadi.

Sog’lom turmush tarzining jamiyat uchun ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyati juda katta. Dunyoda surunkali kasalliklar - yurak-qon tomir kasalliklari, qandli diabet, saraton kabi kasalliklar asosiy o’lim sababchisi hisoblanadi. Bu kasalliklar ko’pincha noto’g’ri ovqatlanish, jismoniy faollik yetishmasligi, zararli odatlar va stress natijasida yuzaga keladi. Jahon sog’liqni saqlash tashkiloti ma’lumotlariga ko’ra, ushbu kasalliklarni oldini olish uchun sog’lom turmush tarzini shakllantirish muhim hisoblanadi.

Sogʻlom turmush tarzini targʻib qilish orqali kasalliklarning oldini olish mumkin boʻladi. Bu esa oʻz navbatida, sogʻliqni saqlash tizimiga tushadigan xarajatlarni kamaytiradi. Shu bilan birga, sogʻlom aholi mehnat unumdorligini oshiradi, bu esa mamlakat iqtisodiyotiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Jamiyatda sogʻlom turmush tarzini ommalashirish, ayniqsa, yosh avlod oʻrtasida sogʻlom hayot madaniyatini shakllantirish juda muhimdir.[2] Yoshlar orasida notoʻgʻri ovqatlanish, alkogol va tamaki isteʼmoli, jismoniy faollikning pasayishi kabi salbiy omillarni kamaytirish uchun taʼlim muassasalari va ijtimoiy tashkilotlar faol ishlashi lozim.

Davlat sogʻlom turmush tarzini targʻib qilishda faol ishirok etishi kerak. Bu borada qonun hujjatlari, sogʻliqni saqlash dasturlari, sport infrastrukturasi yaratish va sogʻlom hayot tarziga oid maʼlumotlarni keng jamoatchilikka yetkazish kabi chora-tadbirlar amalga oshirilishi zarur. Masalan, davlat tomonidan oʻtkaziladigan sogʻlom hayot tarzini targʻib qiluvchi kampaniyalar, sport musobaqalari va ommaviy sogʻliqni saqlash dasturlari aholi salomatligini yaxshilashga xizmat qiladi. Shuningdek, taʼlim tizimida sogʻlom turmush tarziga oid darslar kiritilishi, yoshlarni sogʻlom odatlar bilan tanishirish katta ahamiyatga ega.

Jamiyatning har bir aʼzosi ham sogʻlom turmush tarzini shakllantirishda masʼuliyatga ega. Oilada, doʻstlar orasida sogʻlom hayot tarzi haqida soʻz yuritish, zararli odatlardan voz kechishga targʻibot qilish, sogʻlom ovqatlanish va jismoniy faollikni targʻib qilish insonlarning bir-biriga yordam berishining muhim qismidir.

Har bir inson uchun sogʻlom turmush tarzini qabul qilish - oʻz salomatligi va hayot sifati uchun amalga oshiriladigan ongli qarordir. Ratsional ovqatlanish, jismoniy faollik, zararli odatlardan voz kechish, uyqu va dam olishga eʼtibor berish inson organizmini kuchaytiradi, immun tizimini mustahkamlaydi, shuningdek, ruhiy holatni barqarorlashiradi.

Psixologik sogʻlomlikning ham sogʻlom turmush tarzidagi oʻrni katta. Stressni boshqarish, ijobiy fikrlash va emotsional muvozanatni saqlash shaxsiy farovonlikni taʼminlaydi.[4] Bu esa, oʻz navbatida, turli surunkali kasalliklarning yuzaga kelish xavfini kamaytiradi.

Shaxsiy darajada sog‘lom turmush tarzini yaratish uchun har kuni kichik o‘zgarishlar kiritish kifoya. Masalan, kuniga kamida 30 daqiqa yurish yoki jismoniy mashqlar bajarish, mevalar va sabzavotlarni ko‘proq iste‘mol qilish, chekish va alkogolni cheklash yoki butunlay voz kechish, yetarli uyqu va dam olishni ta‘minlash kabilar sog‘lom turmush tarzining asosiy qoidalari hisoblanadi.[5]

Sog‘lom turmush tarzi - bu nafaqat shaxsiy salomatlikni saqlash vositasi, balki jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini ta‘minlash omilidir. Uning asosiy tarkibiy qismlari ratsional ovqatlanish, jismoniy faollik, zararli odatlardan voz kechish, shaxsiy gigiena, ruhiy barqarorlik va yetarli uyqudan iborat.

STT nafaqat kasalliklarning oldini olishda, balki umr davomiyligini oshirishda ham muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun davlat, jamiyat va har bir shaxs sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish va unga rioya qilish uchun hamkorlikda harakat qilishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (WHO). Healthy living: what is a healthy lifestyle? Geneva, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. Sog‘lom turmush tarzi asoslari, Toshkent, 2022.
3. Glanz K., Rimer, B.K., & Viswanath, K. Health Behavior: Theory, Research, and Practice. 5th Ed. Jossey-Bass, 2015.
4. Nutbeam D., & Harris, E. Theory in a Nutshell: A Practical Guide to Health Promotion Theories. McGraw-Hill, 2010.
5. Harvard T.H. Chan School of Public Health. The Nutrition Source – Healthy Living Guide. Boston, 2021.

	Xudoyarov Lochinbek Baxramovich	
41.	МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМДА СИФАТЛИ ТА’ЛИМ ВА ТАРБИЯ Shodiyorova Sevara	186
42.	МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ YO’NALISHI O’QITUVCHILARINI INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA KASBIY TAYYORLASH TIZIMI Xasanova Gulnoza Ilxom qizi	189
43.	DARSLARNI TASHKIL QILISHDA QO’LLANADIGAN USULLAR Ozoda Hasanova Alijonovna	192
44.	BOLALARGA INGLIZ TILINI O’RGATISHDA QO’SHIQLARNING AHAMIYATI Shahlo Jumayeva	195
45.	THE KINDS OF TABOOS AND EUPHEMISM CONTROLLING OR RULING OVER THEM Xolbayev Xushbek Ashirbekovich	198
46.	TOPONEGIZLAR SHAKLLANISHINING LINGVISTIK OMILLARI Gadayev Oybek Yaxshiboyevich	203
47.	JIZZAX VOHASI ETNIK GURUXLARI O’RGANILISHI TARIXIDAN (QIRQLAR MISOLIDA) Eshonqulov Umurzoq Absamat o’g’li	208
48.	ХИЗМАТ КЎРСАТИШДА ИҚТИСОДИЙ МУНОСАБАТЛАР ТИЗИМИ Жураев Навруз Жураевич ўқитувчи	214
49.	TASVIRIY SAN’ATDA XALQ AMALIY BEZAK SAN’ATINING O’RNI Utegov Qalbay Ibraymovish-	221
50.	TASVIRIY SAN’AT DARSLARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI J.A.Darmenov, E.S.Qalbaev	224
51.	O’QUVCHI-YOSHLARDA FAOL FUQAROLIK POZITSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING TARIXIY-MILLIY TARAQQIYOTI Abdullayev Dilshodbek Yuldashali o’g’li	227
52.	SURXON VOHASINING AGRAR VA SOLIQ TIZIMI HAQIDA Qarshiyev Ahmad Abdulazizovich	238
53.	MANGULIKKA DAXLDOR SHAXS Ahmedova Bekposhsha, Qadamova Hayotxon	242
54.	LINGUISTIC-CULTURAL PROBLEMS AND THE PROBLEM OF DEPICTING NATIONAL REALITIES IN LITERARY TRANSLATION Qodiriy Mahzuna Shavkataliyevna	244
55.	MASOFAVIY TA’LIM TIZIMI VA UNING TARKIBIY ELEMENTLARI Nurmaxmatov Lutfulla	248
56.	ORGANIZM O’SISH VA RIVOJLANISHINING YOSHGA BOG’LIQ XUSUSIYATLARI O’taboyeva Zamira Rasuljonovna	252
57.	DAVLAT XOKIMIYATI ORGANLARIDA KADRLARNI TO’G’RI TANLASHNING HUQUQIY AHAMIYATI Shoxida Maxsumovna Jiyanova	256
58.	“АЛ КИФОЯ ФИ ШАРҲИ Л ҲИДОЯ” АСАРИДА МАСАЛАЛАРНИНГ БАЁН ҚИЛИНИШ УСЛУБИ Илхомжон Муроталиевич Ғофуров	269
59.	SOG’LOM TURMUSH TARZI TUSHUNCHASI VA UNING AHAMIYATI Ne’matova D.Sh.	272

Eslatma! Konferensiya materiallari to‘plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

Mas’ul muharrir

I.I.Abdumannonov

Nashrga tayyorlovchi

R.I.Abdullayev

“Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi 9-sonli respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi materiallari to‘plami, 28-sentabr, 2025-yil. – Farg‘ona viloyati: talqinvatadqiqotla.uz – 280 bet.